

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEURS: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPEL — LITERATUUR: M. M. DEEN JR. EN A. ROBLES
BESLECHTE GESCHILLEN: Mr. A. E. J. NYSINGH — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITEN-
LAND: J. E. ERDMAN, C. A. HUYSMAN EN C. J. MEIJER — EFFICIËNTIE: C. A. BLAZER EN L. POLAK — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-
LITERATUUR: Mej. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG

MEDEWERKERS: PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, W. H. ELLES, G. W. FRESE, PROF. Dr. Ir.
J. G. GOUDRIAAN JR., S. KONIJN, R. KUIJPER, JAMES POLAK, PROF. Dr. N. J. POLAK, J. E. SPINOSA CATTELA, Dr. A. STERNHEIM,
PROF. Dr. J. G. CH. VOLMER

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND
TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRUK IS GEORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCHIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—. FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG

INHOUD

Van de Redactietafel	Blz. 129
Het Internationaal Congress on Accounting, New-York 1929 door G. P. J. Hogeweg	„ 129
De taak van den Accountant in het Verzekeringsbedrijf . Vervolg en slot der discussie over de praeadvies uitgebracht op de Verzekeringsdag van 20 October 1928 door R. A. Dijk, Accountant te 's-Gravenhage en H. R. Reder, Accountant te Amsterdam	„ 130
Wetenschappelijke bedrijfsorganisatie door J. C. Spangenberg	„ 134
Nietigverklaring der Eenmans-Vennootschap en hare ge- volgen door C. A. Sterk Jr.	„ 135
Bijschrijving van rente bij de reserve door Drs. A. M. Groot	„ 136
Examenvraagstukken Red. Drs. Abr. Mey en Drs. J. Paardekooper Onderzoek naar de oorzaken van den achteruitgang der winst in een automobiel-reparatie-inrichting (Op- gave No. 1 Examen Rekeningwetenschap Ned. H. Hoogeschool Rotterdam, Mei 1929)	„ 138
Le Quatrième Congrès national der Experts-comptables roumains door Petru Draganescu—Bratesch	„ 139
Uit het Buitenland Red. J. E. Erdman, C. A. Huysman en C. J. Meyer De opleiding voor en de stand van het Accountants- beroep in Midden- en Zuid-Amerika	„ 141
Vragenbus	„ 142
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfsuishoudkunde	„ 143
Nieuwe boeken	„ 144
Mededeelingen waarvan plaatsing werd verzocht	„ 144
Ontvangen boekwerken	„ 144

VAN DE REDACTIETAFEL

De uitgever deelt ons mede, dat hij slechts een 60-tal in-
schrijvingen heeft ontvangen voor de afzonderlijke uitgave
van het Repertorium. Hij kan echter bij den door hem op

f 1.75 per jaar gestelden abonnementsprijs tot de uitgave
slechts overgaan, indien hij op ten minste 100 abonnementen
kan rekenen.

Wij brengen daarom nog eens onder de aandacht der lezers,
dat de uitgever bereid is hun van het Repertorium een afdruk
op dun papier, aan een zijde bedrukt, te leveren, waardoor zij
in de gelegenheid komen deze gegevens tot een kartotheek te
verwerken. Bij de eerste zending ontvangen de abonné's al
hetgeen sedert het begin van het „Repertorium” is versche-
nen en vervolgens maandelijks de nieuwe gegevens.

Het komt ons zeer in het belang voor van hen, die meenen
van zulk een uitgave profijt te kunnen hebben dat zij zich
thans abonneren, daar uiteraard de uitgever zich na eenigen
tijd niet meer gebonden rekent om het Repertorium vanaf het
begin van zijn verschijning te leveren.

HET INTERNATIONAAL CONGRESS ON ACCOUNTING NEW-YORK 1929

In de week van 9—14 September j.l. is in New-York het derde
Internationale Congres van Accountants gehouden, georgani-
seerd in hoofdzaak door de Public Accountants in de U. S.
maar met medewerking van accountants en chef-boekhouders
in vasten dienst van groote ondernemingen. Deze medewerking
heeft in sterke mate haar stempel op het Congres gedrukt, in
zoverre, dat vele onderwerpen niet van het standpunt van den
public accountant werden behandeld, maar door en van het
standpunt van den accountant administrateur der onderneming.

Volgens het officieele programma berustte de organisatie in
handen van de volgende vereenigingen,
1. American Institute of Accountants,
2. American Society of Certified Public Accountants,
3. National Association of Cost Accountants,
4. American Association of University Instructors in Account-
ing,
5. de State Societies of Certified Public Accountants in the
United States.

De bijeenkomsten werden gehouden in de groote balzaal van
het Hotel Commodore, terwijl de omliggende zalen ingericht
waren voor het Secretariaat en voor tentoonstelling van kantoor-
machines.

Als eerevoorzitters van het Congres werden benoemd de heeren Mr. *Joseph E. Sterrett*, de voorzitter van het eerste Congres in 1904 in St. Louis gehouden, en *E. van Dien*, voorzitter van het Congres in 1926 in Amsterdam gehouden. De eerste was niet aanwezig, maar onze heer *Van Dien*, die alle vergaderingen bijwoonde, was het middelpunt van de belangstelling en hartelijk klonk het applaus, waarmede hij op den morgen van de opening begroet werd. Duidelijk bleek, dat niet alleen bij hen, die het Congres in Amsterdam bezocht hadden, maar ook bij alle andere leden van dit Congres, de heer *Van Dien* een populaire figuur was.

Er waren volgens de mededeelingen voor deze „greatest gathering of accountants ever held” ruim 2000 leden ingeschreven, die echter lang niet alle op de openingszitting of de verdere bijeenkomsten aanwezig waren. Vreemdelingen waren ingeschreven uit:

Australië, Austria, Canada, Czechoslovakia, Cuba, England, Finland, Germany, Hawaiï, Holland (8), Honduras, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Norway, Porto-Rico, Roumania, Russia, Switzerland, twintig verschillende landen dus. De benaming „Internationaal” was dus wel verdiend.

De Hollanders die in New-York samenkwamen waren de volgende heeren: *H. J. Bekkering*, *E. van Dien*, *R. A. Dijker*, *G. P. J. Hogeweg*, *Prof. Th. Lîmperg Jr.*, *Prof. Dr. N. J. Polak*, *J. A. van der Ploeg* en *James Polak*, waarvan de heeren *E. van Dien* als eerevoorzitter van het Congres en *G. P. J. Hogeweg* namens de Nederlandse afgevaardigden bij de opening het woord voerden.

Onder de meer dan zestig inleidingen, die ons op den openingsdag werden ter hand gesteld, waren er drie van Nederlandsche hand, nl. „Development of Professional Accounting in Continental Europe” van *E. van Dien*, „Legislation and Education for the Accounting Profession” van *R. A. Dijker* en „Theories of Depreciation” van prof. Dr. *N. J. Polak*.

Doordat de inleidingen aan de Congresbezoekers zoo laat ter hand gesteld werden, was een algemeene gedachtenwisseling over de ongetwijfeld rijke stof onmogelijk. Wel waren de Amerikaanse Congresbezoekers in dat opzicht gelukkiger geweest, doordat zij de lezingen een aantal dagen vooruit ontvangen hadden, maar het groote aantal lezingen had hen blijkbaar ook afgeschrikt, zoodat in hoofdzaak alleen de vooruit officieel uitgenoodigden over de hen aangewezen lezingen spraken, waarbij enkelen zich bepaalden tot een overzicht van het geschrevene. De inleiders zelf kwamen over het algemeen niet aan het woord, tenzij zij van de drie minuten gebruik wensechten te maken, die hen voor repliek gegeven werd. Deze organisatie leek ons niet erg gelukkig, maar was ook wel eenigszins een gevolg van de overlading.

Op den eersten dag werden na de officieele openingsrede van den voorzitter, Colonel *Robert H. Montgomery*, en de begroetingen van de buitenlanders, de lezingen behandeld betreffende de ontwikkeling van het beroep en de opleiding in de verschillende landen en betreffende de wettelijke regelingen. Daartusschendoor kwamen welkomst toespraken van de officieele vertegenwoordiging van den Staat New-York en van den burgemeester van New-York City, die beiden door ambtsbezigheden verhinderd waren geweest, reeds bij de opening aanwezig te zijn.

De tweede dag was gewijd aan de vraagstukken betreffende Depreciation and Obsolescence.

Op den derden dag kwamen verschillende onderwerpen ter sprake, nl. Principles of Valuation, Balance Sheets, Consolidated Accounts, External Influences affecting Accounting Practises en The Accountants Responsibility for the Inventory.

De Donderdag was gewijd aan Cost Accounting, Standard Costs, en Distribution and Selling Costs, de Vrijdag aan Commercial Budgetary Practise, en Municipal and Governmental

Budgets, terwijl Zaterdag vóór de sluiting nog aan de orde gesteld werden de lezingen over The Natural Business Year en de Thirteen-month Year Calendar Reform.

Ik moet het bij dit algemeen overzicht laten, het is niet mogelijk een overzicht van den inhoud der lezingen te geven, maar wellicht zal er later nog wel gelegenheid zijn, op eenige er van terug te komen. Er was stof genoeg, maar overlading schaaude.

Dat aan het Entertainment Program ook veel zorg gewijd was, ligt voor de hand. De „events” waren verdeeld in vier klassen.

- a. Luncheons en dinners,
- b. Specially arranged sightseeing trips,
- c. Sports — golf, tennis, baseball and others,
- d. Boatrides and automobile drives.

De Roofgarden van de Accountants Club was elken avond beschikbaar, en deze gaf een welkome afkoeling na de ontzettende hitte die in de Congreszaal de bezoekers plaagde.

Niet onvermeld mogen blijven, het groote banquet, aangeboden aan de buitenlandsche gasten door de New-York State Society of Certified Public Accountants, en de stoomboottocht op de Hudson met diner aan boord, bij welke gelegenheden de Amerikanen zich gulle gastheeren toonden.

Als het Congresboek verschijnt, zullen velen het zich ongetwijfeld aanschaffen om rustig kennis te nemen van het vele, dat in de Congresweek inzake beroepsvragen is medegedeeld.

H.

DE TAAK VAN DEN ACCOUNTANT IN HET VERZEKERINGSBEDRIJF

IV

Vervolg en slot der discussie over de praeadviezen uitgebracht op de Verzekeringsdag van 20 October 1928 door R. A. Dijker, accountant te 's-Gravenhage en H. R. Reder, accountant te Amsterdam ¹⁾

De Heer *H. R. Reder* beantwoordt de sprekers als volgt.

Ik mag wel beginnen met de opmerking, dat ik mij er niet van bewust ben, heden ten aanzien van de beginselen der contrôleleer een andere meening te hebben verkondigd dan ik in mijn vroegere referaten over dit onderwerp heb gedaan; de opvatting van den Heer *De Goey*, dat zulks wel het geval zou zijn, moet op een misverstand berusten. Ik vermoed, waar de oorzaak ligt van dit misverstand; de Heer *de Goey* en ik bedoelen, indien wij over „interne contrôle” spreken, niet hetzelfde, en daarom verdenkt hij mij ervan, dat ik heden, in strijd met mijn vroeger herhaaldelijk geuite meening, dat de accountant uitsluitend op eigen waarneming mag afgaan, thans het „steunen op de interne contrôle” principieel niet zou hebben verworpen.

Ik heb er geen bezwaar tegen, om met den Heer *de Goey* het complex van maatregelen, dat men in de bedrijven neemt om de boekhouding haar contrôle-functie op doeltreffende wijze te doen verrichten, te bestempelen met den naam „interne contrôle”, hoewel ik persoonlijk van meening ben, dat deze benaming feitelijk een ander begrip omvat; en ik heb er nimmer bedenking tegen gecopperd, dat de accountant bij zijn contrôle-arbeid gebruik zou maken van de middelen, die een aldus ingerichte administratieve verantwoording biedt ter bekorting van zijn onderzoek, door de mogelijkheid van het omvatten van een reeks van boekingsposten in een enkele contrôle-handeling,

¹⁾ De in dit en het voorgaande nummer opgenomen discussie werd overgenomen uit „Het Verzekeringsarchief” met goedvinden van de Redactie van dit tijdschrift.